

SAVDO INSHOOTLARNING TABIIY IQLIM SHAROITLARIGA MOSLASHTIRILISHI

Abdullayev Bahodir Allamurod o'g'li

SamDAQU doktoranti

Gmail.ru: abdullayevbahodir33@gmail.com Tel:+998993305494

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19465527>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bozorlarining kelib chiqish tarixi, ularning o'rta asrlar va hozirgi paytdagi funktsional vazifalari, iqlim sharoitiga moslashtirib qurilganligi, Temuriylar va xonliklar davrida savdo bino va inshootlari rivoji haqida batafsil bayon etilgan.

Abstract: This article describes in detail the history of the origin of markets, their functional functions in the Middle Ages and today, their adaptation to climatic conditions, and the development of commercial buildings and structures during the Timurid and khanate periods.

Аннотация: В статье подробно описывается история возникновения рынков, их функциональные функции в средние века и в наши дни, их адаптация к климатическим условиям, а также развитие торговых зданий и сооружений в период Тимуридов и ханств

Kalit so'zlar: bozorlar, Tim, shahar tashqari ko'chalari, rabot.

Kirish. O'rta Osiyoning issiq va quruq iqlimi sharoitidagi davomli yoz faslida havoning yuqori harorati va kuchli quyosh radiatsiyasi tufayli insonning soya va salqin muhitga bo'lgan ehtiyoji ortib boradi. Bu holat insonning; kundalik turmush sharoitida ham, ijtimoiy bayotini me'moriy tashkil qilishda ham sezilib turadi.

Asosiy qisim: O'rta Osiyo iqlimi bilan bog'liq ushbu qonuniyat fuqaro me'morchiligiva shaharsozlik yechimlarida ham o'z aksini topgan. Jumladan, u issiq iqlim sharoitida bozor muhitim soya-salqinda tashkil qilish va shunga mos tarzda savdo inshootlarini shakllantirishni taqozo etgan. Samarqand va Shahrisabzda qurilib saqlangan o'rta asr chosulari, Buxoro va Xivadagi toq va timlar, Samarqandda Amir Temur davrida qurilgan bozor yopiq savdo ko'chasi,

ko'hna Urganch, O'sh va O'rta Osiyoning tarixiy shaharlarida qurilgan yopiq bozorlar fikrimizning dalilidir. Xususan, uyi yopiq savdo-hunarmandlar, ko'chasini tashkil qilgan O'sh bozorining uzunligi 800 metr bo'lib, uning usti yog'och ustunlar va to'sinlar ustiga tashlangan qamishlar bilan yopilgan. Ayrim savdo ko'chalari esa yog'och ustunlar va xarflar ustiga tortilgan qator bo'yralar yoki loy bostirmalar ko'rinishidabo'lgan.[1]

XVIII asrda Xo'jandda "Paysbanba bozor" deb nomlangan yirik hunarmandchilik markazi shakllanib, har haftaning payshanba kuni bu yerda katta bozor bo'lgan. Bozor shaharning asosiy to'rt gavjum ko'chalari kesishgan chorrahada joylashgan. Chorraha va unga tutash ko'chalarning ayrim qismlari yog'och ustun va to'sinlarga o'rnatilgan tekis tomlar bilan yopilgan.[2]

Temuriylar davrida savdo markazlari ko'proq monumental va obodonlashtirilgan, yirik hajmli arxitektura namunalariga ega bo'lgan. Bu inshootlar nafaqat iqtisodiy faoliyat, balki diniy, madaniy va ilmiy hayot markazi sifatida xizmat qilgan. Ko'p hollarda karvonsaroylar, timlar, rasto va madrasa bilan integratsiyalashgan bo'lib, bu hududiy kompozitsiyada savdo-sotiq barqarorlikni ta'minlagan.[1]

Xonliklar davrida esa savdo inshootlari iqtisodiy tarmoq markaziga aylangan. Ular xalq me'morchilik an'analari va iqlim sharoitlariga mos holda loyihalashtirilgan. Chorsu, Toq va Timlar arxitekturasi bu davrning real ehtiyojlari asosida shakllanib, iqtisodiy faoliyat uchun qulay inshootlar yaratishga qaratilgan. Me'moriy soddalik, konstruktiv qulaylik va iqtisodiy

samaradorlik

asosiy

mezon

bo'lgan.

O'rta Osiyo sharoitida hajmiy usti yopiq qurilgan bunday bozorlardan tashqari yarim yopiq savdo inshootlari-"kappon"lar, oldi ayvonli va soyabonli savdo do'konlari va hunarmandchilik rastalari ham shakllangan. "Kappon"larning usti yopiq, atrotlari ochiq bo'lib, asosan don mahsulotlarini sotishga mo'ljallangan. Katta maydon talab qiluvchi va shahar hududini ifloslantiruvchi mollar: molchorvolar, ot-ulov, o'tin, yogoch materiallari, xashak va shu kabilar uchun alohida bozorlar bo'lib, ular shahardan tashqarida shahar darvozalariga tutashgan yo'llar va ochiq maydonlarda joylashgan Xaridor o'ziga kerakli molni oson toppish uchun bozorlarda har bir sotiladigan mol turiga alohida joy ajratilgan.[4]

Yoz va qulay kuz paytlari shaharlarda savdo maydonlarmi kengaytirishga zarurat tug'ilib, usti yopiq va yarim yopiq inshootlardan tashqari mavsumiy faoliyat ko'rsatuvchi: usti ochiq "bozargoh"lar ham tashkil qilinganligini ko'ramiz.[4] Shahar ichidagi chorrahalar chorsular, shahriston ko'chalari, registonlar, rabotlar hududi, mahalla va guzarlarda hamda shahar darvozalari qoshida joylashgan tashqi bozorlar shahar ko'chalari, maydonlar va daryozalar orqali birikib ko'p tarmoqli bozorlar tizimini tashkil qilgan. Bu tizim shahar rejasida turli-tuman savdo inshootlari: chorsular, timlar, toqlar, kapponlar, rastalar, do'konlar hunarmandchilik ustaxonalari va karvonsaroylardan, shuningdek, bozargoh ya rastagohlardan tarkib topgan. Shahar ichki va tashqi bozorlaridan tashqari yarmarkalar uslubida ishlovchi tumanlararo va xalqaro tashqi bozorlar tizimi ham shakllanganki, ular birgalikda sharq bozorlari tizimini tashkil qilgan. Ta'kidlash joizki o'rta asrlardagi O'rta Osiyo mamlakatlariga xos ushbu bozorlar va savdo inshootlari tizimi hozirgi kunda ham yashovchan va o'zining sharqona milliy an'arialarini yo'qotmay davom ettirib kelmoqda.

Yaqin sharq xususan Eron arxitekturasida eski bozorning tuzilishiga iqlim omillari va mahalliy materiallar ta'sir ko'rsatdi. Quyida to'rta asosiy iqlimning jismoniy ta'siri keltirilgan. Issiq va quruq iqlim sharoitida (cho'l periferik hududlari) eski bozorning me'moriy xususiyatlarini o'rganish Ushbu iqlim sharoitida, tog'li va baland hududlar singari, Eronning eski bozor yo'nalishlarining aksariyati qurilish materiallari bilan kamarlarga ega. Bu erda iqlim,

issiqlik va quyosh nuri jihatidan qishki sovuqdan ko'ra muammoli. Shunday qilib, tonozlar uzunroq, tepalari kengroq va tonozlar ustidagi teshiklar kattaroqdir.

Tomning teshiklaridan tashqari, ba'zi bozorlarda, ayniqsa, Shiraz advokat bozori va kermadagi kayseriya Ibrohim Xon bozori kabi Janubiy hududlarda teshiklar kamar ostida joylashganligi ko'rinib turibdi, bu yorug'lik va shamollatish va issiqlikni kamaytirishga yordam beradi. Bu sohada Eron bozori kamari yozda issiq quyosh nurining oldini oladi. Va qishda, bu bozor haroratini muvozanatlashda yordam beradi va havo harorati va kunduzi va kechasi issiqlik kondensatori kabi biologik sharoitlarni muvozanatlashtiradi. Shuningdek, u chang va cho'l shamollarining bozorga kirishiga to'sqinlik qiladi.

بازار سنتی اراک؛ بنایی تاریخی و ارزشمند برجای مانده از دوران قاجار

Qadimiy shaxarlarimizda joylashgan savdo binolarni qurulish jixatidan o'rganib chiqadigan bo'lsak bu savdo binolari xududiy iqlimiy sharoitlarga moslashtirib qurilganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun qishi sovuq va yozi issiq keladigan Xorazimda qurilgan olloqulixon timi asosan yopiq va shimoldan keladigan salqin havoni tutib qoladigan qilib loyihalangan. Binoga tepadan yorug'lik tushadigan qismi nisbatan ancha kichik ligini ko'rishimiz mumkin.

Buxoro xonligida qurilgan savdo binolari katta va keng, bu binolarga yorug'lik tushadigan qisimlar keng, ushbu arkalar orqali yorug'lik bilan birga binoning vintilatsiya qismini (shamol aylanishini) ham bir vaqtning o'zida bajarilishining ham guvoni bo'lish mumkin.

Xulosa

Savdo inshootlari juda qadimdan shakillangan bo'lib, savdo inshootlari savdo bilan bir qatorda jamiyatdagi barcha targ'ibot va tashbiqot ishlatini olib boradigan joy hisoblangan. O'rta asr savdo inshooti hisoblangan Abdullaxon timi, Xivadagi Olloxqulxon timlari tabiiy iqlim sharoitlar moslashtirib qurilganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Bozorlarning qurulishidan asosiy maqsadlardan biri tabiiy ofatlardan inson faktorini zararsizlantirish xisoblangan. Bozorlar asosan odamlar gavjum ko'chalar chorraxasiga qurilgan bu esa shuni ko'rsatadiki savdo binolari shaharlarning muhim qismi sifatida qaralgan. Bozorlar aholi uchun hordiq chiqaradigan joy vazifasini ham bajargan. Savdo binolari va karvonsaroylar madaniyat va iqtisodni rivojlantirishga ulkan hizmat qo'shgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Uralov KAK Rol ya mesto VSHP v formirovanii vostochn i x Bazarov. Nauch. Otchet. Sem. otd.ANRUz, Sem. 1997.
2. Pugachekova G. Tim va toqlar. Toshkent: O'zbekiston nashryoti, 1979. 14-bet.
3. A.O'rolov T.Qodirova "Arxitekturaviy kampazitsiya tarixi va usullari" T 35-39 b
4. A.Eshmuhamatov, Xolmurodov A. "O'zbekistonning jamoat inshootlari va muqaddas qadamjolar tarixi" Jizzax shahri - 2019 yil 24-25-bet